

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YALPI ICHKI MAHSULOT KO‘RSATKICHLARINING TAHLILI.

Yakubov Imron

thisimron@gmail.com

Qo`qon Universiteti talabasi.

Komilov Muhibbulloh.

muhibbullohkamilov@gmail.com

Qo`qon Universiteti talabasi.

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi O‘zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsulotlarining ko‘rsatkichlarining tahlili bayon qilingan hamda u mualliflari xulosasi orqali yakunlangan.

Kalit so‘zlar: Yalpi ichki mahsulot, statistika, ijtimoiy, geosiyosiy.

Annotation: This thesis describes the analysis of the indicators of the gross domestic product of the Republic of Uzbekistan, and it is concluded by the conculation of the authors.

Key words: Gross domestic product, statistical, social, geopolitical.

Аннотация: В данной диссертации описывается анализ показателей валового внутреннего продукта Республики Узбекистан и завершается авторским заключением.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, статистический, социальный, геополитический.

Bugungi kunda iqtisodiyotning rivojlanishi va tarraqiy etishi mamlakatlarning yalpi ichki mahsulotiga bog‘liq. Yalpi ichki mahsulot mamlakatning qay darajada o‘sayotganini va aholining yashash turmushini ko‘rsatib beradi. Yalpi ichki mahsulot juda muhim ro‘l o‘ynaydi bu davlatning jahon miqyosida darajasini belgilab beradi va aholi farovonligini ta’minlashda ham katta ahamiyatga egadir.

2021-yilda O‘zbekistonning yalpi ichki mahsuloti (YaIM) hajmi 7,4 foizlik ko‘tarildi. Bu haqda davlat statistika qo‘mitasi matbuot xizmati xabar beradi. Ma’lumotlarga ko‘ra 2021-yilda YaIM hajmi 734,6 trillion so‘mni tashkil etdi va o‘shir 7,4 foiz bo‘ldi. Bu ko‘rsatkich 2020-yilda 580,2 trillion so‘mni tashkil qilgan edi. YaIMning hajmi aholi jon boshiga hisoblaganda 21 million so‘mga yetdi. Bu esa 2020-yilgiga qaraganda 5,3 foizga ko‘proqdir. Shuni aytib o‘tish kerakki, 2021-yilda Jahon banki O‘zbekiston iqtisodiyoti 4,3 foizga o‘shirini prognoz qilgan edi.

2021-yilda Jahon banki O‘zbekiston iqtisodiyoti 4,3 foizga o‘shirini prognoz qildi. Bu uch oy avvalgi prognozdan 0,5 foizga past O‘zbekiston iqtisodiyoti 2021-yilda 4,3 foizga, 2022-yilda esa 4,5 foizga o‘sadi. Bu haqda Jahon bankining yanvar oyidagi “Jahon iqtisodiyoti istiqbollari” hisobotiga tayanib, “Gazeta.uz” xabar berdi.

Bankning ma’lumot berishicha, 2020-yilda mamlakatning YaIM ko‘tarilishi 0,6 foizni tashkil etgan. Jahon banki oktabr oyida O‘zbekiston iqtisodiyotining 2020-yildagi o‘shiri 0,4 foizdan 0,8 foizgacha, 2021-yilda — 4,8 foizdan 5 foizgacha bo‘lishini prognoz qilgandi.

Jahon bankining prognozlariga ko‘ra, Markaziy Osiyo iqtisodiyotining 2021-yilda o‘shiri 3 foizga qadar tiklanadi. Bunga Xitoyning “Bir makon — bir yo‘l” tashabbusi doirasida submintaqadagi ishtirokning faollashuvi doirasida to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmining ortishi va xomashyo narxining biroz ko‘tarilishi sabab bo‘ldi.

Shu bilan birga, ba’zi bir manbalaraning ta’kidlashicha, Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqalarida vaziyatning salbiy rivojlanish xavfi ustunlik qiladi.

“Ayrim mamlakatlarda ijtimoiy inqirozni va xavotirni yuzaga keltirgan sabablardan biri koronavirus pandemiyasining ortishi, shuningdek, geosiyosiy ziddiyatlarning ko‘tarilishi xavfi hisobiga mintaqadagi iqtisodiy o‘shirning yaqin istiqbollari noaniq qolmoqda”, — deyiladi hisobotda.

Ta’kidlanishicha, mamlakatlarda koronavirus bilan aziyat chekishning ortishi har xil cheklovlarning kuchayishi hamda uy xo‘jaliklari va kompaniyalarning keskin tanqidlarga olib kelishi mumkin.

Jahon bankining prognozlariga ko‘ra, 2020-yili koronavirus pandemiyasi sabab yuzaga kelgan keskin qisqarishlardan so‘ng dunyodagi ishlab chiqarish 2021-yilda 4 foizga o‘sadi. Ekspertlarning baholashicha, 2021-yilda AQSh YaIMi 3,5 foizga, Yaponiyaniki 2,5 foizga, 2020-yilda 2 foizga o‘sgan Xitoy YaIMi esa 7,9 foizga o‘sadi.

Yalpi ichki mahsulot hajmi bo‘yicha O‘zbekistonda Toshkent shahri yetakchi. Bu haqda Davlat statistika qo‘mitasi [ma’lumot](#) berdi.

Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, 2021-yilning yanvar—sentabr oylarida joriy narxlarda hududlarning yalpi ichki mahsuloti hajmi shunday ko‘rinishda:

YALPI ICHKI MAHSULOTNING VILOYATLARDAGI KO‘RSATKICHI

1	Toshkent shahri	87,8 trillion so‘m;
2	Toshkent viloyati	57,2 trillion so‘m;
3	Navoiy viloyati	42 trillion so‘m;
4	Samarqand viloyati	37,8 trillion so‘m;
5	Farg‘ona viloyati	33,6 trillion so‘m;
6	Qashqadaryo viloyati	31,7 trillion so‘m;
7	Andijon viloyati	30,4 trillion so‘m;
8	Buxoro viloyati	27,4 trillion so‘m;
9	Namangan viloyati	24,1 trillion so‘m;
10	Surxondaryo viloyati	21,4 trillion so‘m;
11	Xorazm viloyati	18,9 trillion so‘m;
12	Qoraqalpog‘iston R	18,1 trillion so‘m;
13	Jizzax viloyati	15,9 trillion so‘m;
14	Sirdaryo viloyati	11 trillion so‘m.

Jadvalda viloyatlarning yalpi ichki mahsulotini hamda iqtisodiy o`shishini ham ko`rish mumkin. Jadvalda ko`rinib turibdiki eng yuqori ko`rsatkich Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga tegishli, Navoiy viloyatining ko`rsatkichi esa uchinchi o`rinda. Farg`ona Qashqadaryo va Andijon viloyatlari bir biriga yaqin natijalarga ega. Eng past ko`rsatkichlar Jizzax va Sirdaryo viloyatlariga tegishli.

Bundan avval O`zbekistonda 2022-yil aholi jon boshiga YaIM 2,1 ming dollar bo`lishi rejalashtirilgani, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O`zbekistonda YaIM o`shishi borasidagi prognozlarini oshirgani hamda Markaziy bank asosiy stavkani o`zgarishsiz qoldirganiga izoh bergani haqida xabar berilgan.

Xulosa o`rnida shuni aytish joyizki, iqtisodiyotni jadal rivojlantirishda yalpi ichki mahsulot katta ro`l o`ynashi e`tiborga molikdir shu jumladan rivojlantirish asnosi uchun andoza sifatida qarash mumkin hatto, tashqi iqtisodiy faoliyatda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ko`proq yalpi ichki mahsulotni oshirishga e`tibor berish lozim bu aholi yashash sharoitiga ijobiy ta`sir ko`rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusupov Abbasxon, & Toshxodjayev Abduqodir. (2022). O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI. E Conference Zone, 193-194. Retrieved from <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/468>
2. Rustamov Muhamadazizxon & Mashrabov Muhammad Yusuf. (2022) O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI. <https://academicsresearch.com/index.php/ysetiaai/article/view/1074>
3. <https://daryo.uz> Daryo.uz
4. <https://stat.uz/uz/>- O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi ma'lumotlari